

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ

Ковальова Софія ¹ [0009-0007-0288-5630], Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ студентка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
k.conia02@gmail.com

² викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
kurator.design@gmail.com

Анотація. Стаття висвітлює сучасні тенденції та підходи в дизайні інтер'єру, враховуючи вплив соціальних, екологічних, культурних і технологічних змін. Розглядаються концепції універсального та сталого дизайну, що забезпечують комфорт, доступність і збереження довкілля. Увага зосереджена на інтеграції функціональних, естетичних та екологічних аспектів у створенні інтер'єрів, орієнтованих на гармонію між практичністю, комфортом і стилем. Описуються популярні стилі та аналізуються зміни, викликані соціальними і культурними факторами, для створення зручних і красивих просторів. Підкреслено важливість персоналізації інтер'єру, відповідності сучасним технологіям і прагнення до гармонії між естетикою, функціональністю та екологічною відповідальністю.

Ключові слова: дизайн, тенденція, інтер'єр.

На сьогоднішній час, дизайн інтер'єру це актуальна, водночас динамічна професія, яка з часом змінюється під впливом соціальних, екологічних, культурних і технологічних факторів. Тенденції сучасного дизайну стикаються з універсальним дизайном, процесами глобалізації, технологічним прогресом та сталим дизайном, який включає у себе питання здоров'я та добробут (Kilmer, R. та інші, 2024).

Успіх дизайнерського рішення залежить не лише від витрачених коштів на естетичне облагородження приміщення, а й від смаку та майстерності дизайнерів, які об'єднують проектування, функціональність і декор у гармонійну цілісність. Наприклад, кухня-студія – це простір, який поєднує їдальню, кухню та вітальню для відпочинку і спілкування. Коворкінг – це приміщення, яке включає зону для презентацій та робочі місця для спільної діяльності. Читальна зала – це частина бібліотеки, де користувачі працюють з документами бібліотечного фонду та іншими інформаційними ресурсами.

Водночас це пропонує широкий спектр послуг, пов'язаних із цифровими ресурсами, щоб задовольнити актуальні інформаційні потреби (Кисіль та інші, 2024). Інтер'єрний дизайн постійно еволюціонує, відображаючи зміни в суспільстві, технологіях та культурних пріоритетах (Кисіль та інші, 2024).

Універсальний дизайн концепції, яка передбачає створення середовища, просторів, об'єктів і засобів комунікації для широкого кола користувачів, враховуючи різний вік і фізичні можливості, що дозволяє створювати інтер'єри на забезпечення доступності та зручності для всіх, а не лише для осіб з інвалідністю. На відміну від доступного дизайну інтер'єрів, який фокусується на мінімальних вимогах для людей з інвалідністю, універсальний дизайн інтегрує доступні функції в загальний простір, забезпечуючи комфорт для всіх груп населення, зокрема дітей, людей похилого віку та осіб з особливими потребами (Kilmer, R. та інші, 2024).

Дизайнери інтер'єрів часто працюють на міжнародному рівні з різними культурами та спільнотами, завдяки можливостям, які дає інтернет та цифрові медіа. Вони можуть мати різні національності, культурні особливості та фізичні потреби, що впливає на використання простору та кольору в дизайні. Матеріали, характерні для певних регіонів, також визначають стиль середовища. Тому дизайнерам важливо враховувати культурні відмінності для створення підходящих рішень для глобального ринку (Kilmer, R. та інші, 2024).

Сталий дизайн в інтер'єрі спрямований на зменшення шкоди природи, використовуючи екологічно чисті та відновлювані матеріали, а також оптимізують енергію та ресурси.

Важливу роль відіграють ергономічність (антропометричних, психофізіологічних, естетичних), екологічність (довговічність, екологічними будівельними матеріалами, фітодизайн, біофільний дизайн), типологічні та технічні фактори. Особливу увагу приділяють естетичним факторам, які включають використання засобів композиційної виразності, продуманого освітлення, а також гармонійний підбір меблів та декору (Андрусік, 2024).

Сучасні тенденції дизайну інтер'єру відображають прагнення до гармонії між естетикою, функціональністю та екологічністю. Орієнтація на мінімалізм, натуральні матеріали, персоналізацію та сучасні технології, що формує простір потребам людини та її цінностями, поєднуючи комфорт, добробут й відповідальність перед природою.

Літературні джерела

1. Андрусік, О. Ю. (2024). Розробка інтер'єру магазину квітів.
2. Kilmer, R., & Kilmer, W. O. (2024). *Designing interiors*. John Wiley & Sons.
3. Кисіль, С., Ришкевич, Н., & Абизов, В. (2024). Сучасні тенденції дизайну інтер'єрів цивільних будівель. *II Міжнародна наукова конференція «Глобальні виклики та інновації: шляхи розвитку сучасної науки»*, 101.